

(GT4 – Arte, mídias e tecnologias digitais)

CONVERSÕES E RECURSIVIDADES TÊXTEIS: entrelace do ancestral e contemporâneo em Ximena Garrido-Lecca

Dra. Natália Rezende Oliveira (UFMG)
Mes. Rachel Leão de Souza (UFMG)

RESUMO

Neste artigo discutiremos a noção de recursividade tecnológica a partir de uma análise dos procedimentos de criação utilizados nas exposições mais recentes da artista peruana Ximena Garrido-Lecca. Em suas obras, Garrido-Lecca trabalha com a ideia de conversão entre diferentes linguagens e materiais, entrelaçando recursos tecnológicos de sociedades pré-colombianas com aparatos contemporâneos de conversão e tradução inventados no Ocidente. O exame desses temas, junto da obra de Garrido-Lecca, se conecta ainda às questões atuais de sustentabilidade, bem como de respeito às tradições, aos fazeres manuais e à produção feminina, promovendo uma crítica aos discursos canônicos da arte que apartaram os têxteis da narrativa hegemônica. Palavras-chave: têxteis; tecnologia; recursividade; arte contemporânea; América Latina.

ABSTRACT

In this article we will discuss the notion of technological recursion based on an analysis of the creation process used in the most recent exhibitions by Peruvian artist Ximena Garrido-Lecca. In her works, Garrido-Lecca cultivates the idea of conversion between different languages and materials, interweaving technological resources from pre-Columbian societies with contemporary devices of conversion and translation invented in the West. The examination of these themes, along with Garrido-Lecca's work, is also connected to current issues of sustainability, as well as respect for traditions, handicrafts and female production, promoting a critical review of the canonical art discourses that separated textiles from hegemonic narrative. *Keywords:* textiles; technology; recursion; contemporary art; Latin America.

INTRODUÇÃO

A história do desenvolvimento técnico do têxtil, especialmente no caso da tecelagem, nos leva desde às práticas mais simples do tear de cintura nos Andes, muitas vezes descrita como rudimentar, até ao início da computação. A apropriação do sistema binário têxtil para a criação de dispositivos eletrônicos teve início com a invenção do tear mecânico Jacquard, na França do século XIX, a partir do modelo de cartões perfurados, cuja notação era traduzida pela ágil máquina nas padronagens das tramas. Com o desenvolvimento de sofisticados sistemas

eletrônicos, podemos constatar que a mecanização da criação têxtil transformou a produção, registro e armazenamento da informação humana, levando-nos à criação da Internet, no final da década de 1960. Desde então, temos sido inseridos em uma rede-teia (*web*), que ressignificou por completo a maneira como compreendemos, modificamos e organizamos nossa linguagem, bem como nossa comunicação, memória e inventividade.

O que subsidiou a invenção de tais aparatos técnicos, bem como a dinâmica da programação, foi a função de ligação dos têxteis: navegamos numa rede-teia (*web*) que se expande por meio de elos (*links*), tal como se caracteriza a fabricação de um tecido. Dessa dinâmica, observamos a ideia de circularidade como um elemento comum a ambas as linguagens. Este movimento circular não se trata, porém, de uma volta estática e repetitiva, mas de um percurso que cresce em progressão espiralar. Desse modo, carrega, em si, a noção de recursividade. Neste artigo, discutiremos sobre a noção de recursividade como elemento comum às tecnologias têxteis e às eletrônicas, com base no estudo de duas exposições da artista peruana Ximena Garrido-Lecca: *Redes de Conversión*, sediada na galeria 80m2 Livia Benavides, em Lima, Peru, no ano de 2021, e *Protomorphisms*, sediada na galeria Gisela Captain, na cidade de Cologne, Alemanha, em 2022. Em ambas as mostras, Garrido-Lecca trabalha com a ideia de conversão entre diferentes linguagens e materiais, tomando as dinâmicas estruturais do têxtil como modelo ou ponto de partida. Em sua produção, a artista alinhava recursos ancestrais de sociedades pré-colombianas, como a cordoaria andina e a própria tecelagem, com aparatos contemporâneos, como placas de energia solar e letreiros de LED.

Para tratar da recursividade e das reflexões sobre as linguagens tecnológicas na arte contemporânea, utilizaremos autores como o filósofo chinês Yuk Hui, com a obra *Tecnodiversidade* (2020), e a historiadora e crítica de arte Rosalind Krauss, em “*A voyage on the North Sea*” *Art in the age of post-medium condition* (1999), além dos textos curatoriais e depoimentos de Garrido-Lecca. O exame desses temas, junto da obra da artista, se conecta ainda às questões atuais de sustentabilidade, bem como de respeito às tradições, aos fazeres manuais e à produção de mulheres, promovendo uma crítica aos discursos canônicos da arte que apartaram os têxteis da narrativa hegemônica.

REDES DE CONVERSIÓN

Ximena Garrido-Lecca nasceu em 1980, em Lima (Peru), mas passou boa parte da vida em trânsito por Londres, Peru e México, sendo este último o país onde vive e trabalha atualmente. Apesar de não viver em seu país de origem, as histórias do Peru atravessam toda a sua poética: Garrido-Lecca trabalha com as narrativas locais, principalmente aquelas transmitidas pelas práticas ancestrais de tecelagem manual, cerâmica e agricultura, que lentamente têm desaparecido. A desvalorização de tais técnicas é promovida por discursos enaltecendores do progresso – especialmente o progresso associado ao desenvolvimento das tecnologias eletrônicas que substituem os fazeres humanos.

Desse modo, a obra de Garrido-Lecca provoca questionamentos não só à ideia de progresso, em si, mas ao próprio conceito de tecnologia ou técnica, evocando também os problemas de gênero (a relação entre a feminização das técnicas e sua subsequente desvalorização), os problemas ambientais (a tensão entre explorar e proteger a “natureza”, vista pelo capital como um “recurso”) e a preservação da memória das tradições. O cobre é um dos materiais mais presentes nos trabalhos dessa artista, utilizado para alinhar essa gama de questionamentos, e aparece em suas obras completamente à mostra ou revestido, quase sempre junto de outras materialidades expressivas dos saberes tradicionais andinos, como o barro, fibras e sementes.

Garrido-Lecca foi uma das artistas que abriu a 34ª Bienal de São Paulo, em 2021, com uma exposição individual. Na ocasião, um conjunto de diferentes obras da artista foi apresentado com a finalidade de mostrar o interesse pela retomada de práticas manuais pré-colombianas existentes na região do atual Peru, como a cultura moche. Seus trabalhos demonstram como uma prática tradicional, de séculos anteriores, resgatada e transposta para a atualidade é tanto resignificada quanto resignificadora. O texto curatorial, publicado no site da Bienal, sobre a instalação *Insurgencias botánicas: Phaseolus Lunatus* (2017), sintetiza a abordagem que podemos ter de práticas tradicionais que são transportadas ao longo do tempo: "(...) mostrar as

mesmas obras mais de uma vez, em contextos e momentos distintos, é enfatizar que nada permanece idêntico: nem uma obra de arte, nem quem olha para ela, nem o mundo ao redor"¹.

Tanto a instalação quanto a exposição de Garrido-Lecca na Bienal traziam elementos culturais, como a arquitetura, o cultivo de plantas e o têxtil, conectados às urgências políticas e sociais da contemporaneidade. Em seus trabalhos, o contraste entre as técnicas têxteis vernaculares e os sistemas tecnológicos contemporâneos é uma maneira de se referir às mudanças e conflitos gerados pela modernização no contexto andino. A associação de ambos culmina na criação de uma linguagem de informação híbrida, que conjuga elementos pré-hispânicos e códigos de programação. Nesse sentido, as propostas de Garrido-Lecca expressam a noção de que podemos encontrar mensagens codificadas em tudo, se dispomos de um olhar atento e problematizador. As obras tecidas em cobre fizeram parte da instalação destacando as tradições, as memórias e os enfrentamentos políticos relativos às questões de identidades, entrelaçadas à temática da Bienal. Considerada a Bienal indígena, sob o título de “Faz escuro mas eu canto”, podemos dizer que as questões de visibilidade, em um sentido ampliado, orientaram a proposta curatorial, incluindo atuações semelhantes à de Garrido-Lecca no circuito da arte contemporânea.

Na exposição individual *Redes de Conversión* (2021), realizada na galeria 80m2 Livia Benavides, em Lima, Peru, as obras apresentadas pela artista evocavam a expansão da estrutura comunicacional dos têxteis, isto é, sua recursão. Como o título da mostra acena, a artista explora a ideia de conversão entre diferentes linguagens, tomando as dinâmicas estruturais do têxtil como modelo ou ponto de partida. Todas as tramas produzidas por Garrido-Lecca eram compostas de materiais de cobre – embora muitos cabos apareçam revestidos por borrachas de diferentes cores – e reproduziam, em suas notações, padronagens apropriadas de tecidos pré-colombianos. E a ideia de conversão nos sugere uma nova percepção dos efeitos da recursividade.

De acordo com um texto publicado pela revista chilena *Artishock* (2012)², o processo de

¹ 34ª Bienal de São Paulo. **Ximena Garrido-Lecca**. 2021. Disponível em: <<http://34.bienal.org.br/artistas/7300>>. Acesso em: 25 out. 2022.

² XIMENA GARRIDO-Lecca: *Redes De Conversión*. **Artishock** - Revista de Arte Contemporâneo. Santiago, Chile,

produção das obras que integravam *Redes de Conversión* se deu pela pesquisa das padronagens pré-colombianas seguida de uma reinterpretação, por parte da artista, que transformava os padrões em notas textuais, diagramas, vetores ou simplificados códigos numéricos. Posteriormente, o conjunto de traduções foi convertido em linguagem computacional por parte de programadores de sistemas: trata-se das frases que conjugam letras do alfabeto romano, sinais gráficos de pontuação e números, veiculadas em letreiros de LED dispostos no chão da galeria e acoplados às tramas.

Fora da galeria, painéis solares realizavam a conversão da luz solar em energia elétrica, e sustentavam o funcionamento dos dispositivos eletrônicos. Seguindo os fios, seria possível traçar as conexões estabelecidas entre os ecrãs, as tramas e os painéis, constatando que a energia era conduzida pelo cabeamento entrelaçado nas estruturas têxteis. Ao trafegar a eletricidade, os fios também orientavam, com os ritmos da tessitura, a transformação operada pela linguagem da programação. A codependência entre os dispositivos se trata de um entrelace no sentido metafórico, pois a trama e os códigos de letra e número são coisas tão distintas entre si, que seríamos incapazes de enxergar algum traço de condicionalidade na relação estabelecida por Garrido-Lecca. A ligação mais visível entre os diferentes elementos convertidos é aquela que a artista nos apresenta na ideia de condução de energia. Entretanto, embora a placa de LED necessite de eletricidade para se manter acesa, não é imperativo que os cabos se organizem de maneira tramada. Do mesmo modo, o código não remonta ao processo de tessitura em si, mas transmite uma conversão da mensagem têxtil que, ao ter a materialidade e estrutura transformadas, termina por mudar, também, o próprio sentido.

Ainda de acordo com o texto da Artishock, a exposição alavanca um contraponto operado pelas referências às técnicas tradicionais e pela presença da tecnologia baseada em sistemas eletrônicos, fazendo reverberar a perda da experiência manual, que leva, por conseguinte, ao perigo do esquecimento das tradições. Essa leitura também é despertada pela relação estabelecida com o culto ao deus sol, presente em culturas como a Inca, em contraparte à

24 nov. 2021. Disponível em: <<https://artishockrevista.com/2021/11/24/ximena-garrido-lecca-redes-de-conversion/>>. Acesso em: 25 out. 2022.

massiva predação de recursos naturais nas sociedades pós-colonização. É interessante notar a conversão articulada pela artista: a força do ente divino (o sol) é absorvida e transformada pela placa de energia, enquanto a linguagem têxtil é transformada na mensagem codificada e luminosa da programação. De uma fonte de luz à outra, tem-se uma série de formas veiculares que operam como ligações, ao mesmo tempo em que se opõem pela significativa diferença material. Desse modo, as “ligações” expressam, na verdade, a substituição, a destituição de poderes e epistemologias em decorrência da atualização ocasionada pelo movimento recursivo. Todas essas permutas nos fazem indagar se a programação seria capaz de converter os signos que brilham nos diodos eletrônicos em textura têxtil – a estrutura tátil que se perde completamente durante tal conversão.

Os teares mecânicos, que utilizavam cartões perfurados, realizavam uma tradução capaz de remontar e replicar a trama, e o código lido nesse processo preservava um vestígio da lógica texturizada dos entrelaces alternados de um tecido, pois os cartões se compunham de espaços vazios (os furos) e cheios (a ausência do furo). Em termos dos dispositivos eletrônicos atuais, como é o caso da programação utilizada por Garrido-Lecca, a perda do elo texturizado entre as mensagens (têxtil e digital) ou a completa abstração (na linguagem numérica do zero e um) nos parece uma diferença significativa, ocasionada pela atualização recursiva do meio digital – daí nota-se, mais uma vez, a sagacidade da artista na escolha da palavra “conversão” para nomear tal conjunto de obras.

O texto publicado pela Artishock termina com uma breve reflexão sobre o fato de a tecnologia caminhar para o regime *wireless*, para a ausência ou supressão dos fios. Contudo, é preciso recordar que nossa conexão à *web* não acontece de maneira tão imaterial quanto parece ser: para além da dependência da energia elétrica (ou advinda de diferentes meios) para o funcionamento dos dispositivos, a Internet ainda é sustentada pelos cabos transoceânicos, os imensos e pesados fios submarinos que conectam material e virtualmente os continentes. A espinha dorsal dessa conexão, os *backbones*, é preenchida de fibra óptica, composta, por sua vez, de filamentos de fibra de vidro, que transmitem nossas mensagens a uma velocidade próxima à da luz – um desempenho que, mesmo hoje, ultrapassa o da conexão via satélite. Sem estes cabos,

não existe conexão via internet, assim como sem a continuidade dos fios entrelaçados seria impossível a existência do plano de relações de um tecido.

PROTOMORPHISMS

No âmbito da linguística, a recursividade se trata da repetição de um elemento, como resultado da aplicação de uma mesma regra. Todavia, a abordagem de recursividade que nos interessa é aquela associada à tecnologia eletrônica – reiterando o elo entre passado e futuro da computação, no qual o ponto de partida é o tear –, que tomamos da obra do filósofo chinês Yuk Hui. No livro *Tecnodiversidade*, Hui faz uso do termo para caracterizar o funcionamento dos mecanismos eletrônicos da atualidade:

Diferentemente do mecanicismo, cuja base é a causalidade linear (A-B-C), a cibernética opera em uma causalidade circular (A-B-C-A'), o que significa que é reflexiva no sentido básico de que é capaz de determinar a si mesma na forma de uma estrutura recursiva. Por “recursão” nos referimos a um movimento reflexivo não linear que se move progressivamente em direção a seu tólos, seja ele predefinido ou autoimposto (Hui, 2020, p. 71-2).

Considerando os limites éticos e as questões de manipulação sociopolítica que a tecnologia permite dentro da estrutura da inteligência recursiva, o estudo de Hui chama atenção para o modo como a técnica tem sido abordada como um conceito universal pela antropologia contemporânea, e propõe que suas definições sejam atualizadas, pois variam para cada comunidade existente no mundo. De acordo com a crítica de Hui (2020), não há um conceito único e paradigmático de técnica ou de tecnologia. A desigualdade tecnológica, segundo o argumento do autor, tem sido, em grande parte, fundamentada pela universalização da categoria “técnica”, que se manteve intacta ao longo da história da filosofia no Ocidente. Nesse sentido, Hui lança mão da noção de cosmotécnica como uma cosmopolítica, e alinha o conceito à “tese do pluralismo ontológico” (Hui, 2020, p. 24), iniciada pelas vertentes do perspectivismo e do multinaturalismo na obra de Viveiros de Castro. Na definição do filósofo,

cosmotécnica é a unificação do cosmos e da moral por meio das atividades técnicas, sejam elas da criação de produtos ou de obras de arte. Não há apenas uma ou duas técnicas, mas muitas cosmotécnicas. Que tipo de moralidade, qual cosmos e a quem ele pertence e como unificar isso tudo variam de uma cultura para a outra de acordo com dinâmicas diferentes (Hui, 2020, p. 27).

Quando Hui (2020) afirma que a recursão é o movimento não linear de uma “forma que volta a si mesma”, podemos interpretar tal “volta” sob duas lentes distintas. Por um lado, um entrelace têxtil sempre acontece de maneira interligada aos pontos tecidos na sequência anterior, empilhando a trama. Por outro, a nova sequência de pontos pode formar uma textura diferente da anterior, assim, a forma têxtil, mesmo quando repete um modelo estrutural (dos pontos tecidos ou da tradição acionada), se trata da criação de uma nova estrutura. Ela cria as próprias regras, sobrepondo-se ao modelo inicial, e, por isso, atualiza os gestos tradicionais. Contudo, o movimento recursivo não destrói completamente o modelo de base – de outra maneira, a ideia de atualização ou aprimoramento de uma inteligência ou funcionalidade seria impossível –, mantendo a ligação com a memória viva da tradição.

Tal é a capacidade tecnológica dos dispositivos que utilizamos hoje – os algoritmos de aplicativos e sites funcionam por meio da mesma lógica, atualizando as informações captadas por nosso uso, de modo que o sistema forneça respostas cada vez mais correspondentes a nossa interação:

A recursão designa, em geral, uma operação não linear que retorna constantemente para si mesma a fim de se conhecer e se determinar. Há diversas modalidades de recursão, mas todas elas têm em comum a superação do dualismo. A informação é a medida do grau de organização, e o feedback é uma causalidade recursiva ou circular que possibilita autorregulação (Hui, 2020, p. 73).

A palavra “recursividade” atrelada ao campo da arte aparece no livro “*A voyage on the north sea*” *Art in the age of post-medium condition*, de Rosalind Krauss (1999), com especial atenção à estrutura enquanto um modelo ou procedimento constante, cuja abordagem conceitual nos parece similar àquela adotada por Hui (2020). No mesmo ano da publicação deste livro, Krauss havia lançado *Perpetual inventory*, que examina a maneira por meio da qual o artista estadunidense Robert Rauschenberg reorganizava sistematicamente os mesmos elementos em

distintas proposições artísticas – o que tornaria provisórios os significados singulares desses elementos, pois são renovados a cada composição.

Em “*A voyage on the north sea*”, Krauss (1999) aprofunda as reflexões acerca da noção de especificidade do meio (*medium*), enquanto um eixo estrutural do processo de criação, atrelado às questões despertadas por novas tecnologias, como a videoarte. Para tanto, ela considera o uso sistemático de estratégias adotadas por artistas, tal como ocorre na produção de Rauschenberg, que passam a adotar uma espécie de suporte estrutural para as produções. Em outro momento, Krauss esboça a definição da estrutura recursiva a partir de sua presença na noção de meio (*medium*), afirmando, com base em uma citação de Maurice Denis sobre a linguagem da pintura, que as práticas recursivas seriam aquelas em que “*some of the elements of which will produce the rules that generate the structure itself*” (KRAUSS, 1999, p. 6-7)³.

Conforme atesta que a estrutura recursiva é gerada através da interação dos próprios elementos composicionais, Krauss (1999, p. 7) explica, por conseguinte, que o recursivo é algo que se fabrica, diferentemente de um modelo pré-constituído. Assim, é a especificidade da composição ou interação elementar que confere potência ao meio. A linguagem têxtil, como um todo, é uma ilustração de tal proliferação recursiva: basta observar a quantidade de estruturas e técnicas de entrelaçamento existentes ao redor do mundo, cada qual implicando uma configuração de entrelace/narrativa e uma concepção do que seja a própria ideia de entrelace/narrativa, para atestar que a circularidade do meio seja um aspecto de expansão, de multiplicação de singularidades.

Em junho de 2022, Garrido-Lecca inaugurou a exposição *Protomorphisms* na galeria Gisela Captain, Alemanha, na qual apresentou obras de materialidades híbridas para conjugar referências às práticas da tecelagem, agricultura e cerâmica, que, como dito anteriormente, são importantes núcleos mnemônicos das culturas pré-colombianas. A artista evoca as linguagens têxteis através da fabricação de enormes placas de cobre, que se assemelham visualmente aos cartões perfurados dos teares mecânicos. Tais placas são dispostas como se elas próprias fossem tecidos, e a estrutura vazada permite o entrelaçamento dos demais elementos, criando

³ “alguns dos elementos produzirão as regras que geram a própria estrutura” (tradução nossa)

dispositivos de natureza estranha, mas também familiares, pois se constituem de materiais como minério, barro, fibra, conchas e milho. As diferentes materialidades se interpõem ao código da placa para criar uma simbiose orgânica e, em vez de se apresentarem como uma interrupção do fluxo de informação, se parecem mais com membros de um corpo que cresce em conversão recursiva. Uma das enormes placas é completamente preenchida de cordões andinos multicoloridos, atados por meio dos furos, de maneira que expandem a forma daquele dispositivo mnemônico – e é o entrelace do trançado que articula a potência de conexão da obra.

No texto de *release* da exposição⁴, a artista explica que desejava trabalhar com a relação entre as técnicas manuais e o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados. Assim, sobressaltou-se a relação entre os têxteis e os computadores, por exemplo, mas a artista tensionava, mais uma vez, as discussões acerca da energia que sustenta tais dispositivos. No caso de *Protomorphisms*, a questão central estava na transformação do conceito de energia, proveniente de uma força viva e acessível por todos, para um item capitalizado. Se retomarmos a noção de conversão, perceberemos uma camada crítica e metalinguística no conceito curatorial da mostra, pois cada uso de material ou técnica se torna o eixo transmissor de um polo oposto: a tecnologia eletrônica, tal como a conhecemos hoje, vem de uma prática que ainda é colocada no lugar do primitivo e do antiquado, do contraprodutivo em sua relação distendida com o tempo. Essas adjetivações ilustram a crítica de Yuk Hui (2020) à abordagem unilateral do conceito de técnica, e explicitam a urgência em repensarmos nossa relação com as cosmotécnicas, especialmente em se tratando de dispositivos mnemônicos e de comunicação.

Garrido-Lecca também destaca a questão de gênero, ao recordar que os tecidos, nos Andes, eram tramados pelas mulheres – e são, também, mulheres aquelas que não ocuparam ou tiveram reconhecimento imediato por pesquisas em tecnologia, embora tenhamos um histórico de marcos cruciais realizados por cientistas, como a britânica Ada Lovelace, que desenvolveu o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina. Ou, ainda, como Ada Dietz, cuja pesquisa de transcrição de equações matemáticas observadas em padrões de crochê foi adaptada pelo

⁴ XIMENA GARRIDO-Lecca: *Protomorphisms*. **Galerie Gisela Captain**. Cologne, Alemanha, 2022. Disponível em: <<https://www.galeriecaptain.de/exhibition/ximena-garrido-lecca-11/>>. Acesso em: 02 dez. 2022.

cientista da computação Ralph Griswold, desenvolvedor de painéis eletrônicos ao final da década de 1980 (Smith, 2017). Garrido-Lecca entrelaça os problemas de gênero às relações de poder e à abordagem predadora da natureza, bem como à distorção que os discursos produzem sobre a maneira com que a preservação e restituição dos recursos extraídos da terra devem ser realizados.

A própria divisão entre natureza e cultura ricocheteia na concepção das práticas têxteis no Ocidente, colocando-as em um limiar discursivo, e a artista e curadora britânica Janis Jefferies (1998) observa: são concepções profundamente atreladas ao patriarcalismo, indissociáveis da problematização dos papéis sociais de gênero. A resposta oracular proposta pela exposição de Garrido-Lecca retoma a corporalidade dos têxteis, propondo que ambas, manualidade e tecnologias eletrônicas, devem ser sintonizadas em uma narrativa harmônica. Tal sintonização seria capaz de restaurar um sinal há muito obstruído pelo descompasso colonial e homogeneizante:

In the Andes, weaving is viewed as equivalent to creating a living being (*vis viva*) from head to toes. Each part of the loom has a special significance and is part of this creation. The works intend to subvert noons of the patriarchal origins of knowledge as well as the universal bias toward the supremacy of Western knowledge, which rejects other forms of understanding and relating to the world and considers them inferior or primitive. The exhibition celebrates these “protoforms” or original forms, exposing their influence on the development of science and many Western cultural movements—including in the arts, which have been constantly overshadowed” (Garrido-Lecca, 2022, n.p.)⁵.

Signal Restorations: time keeper (2022), obra também apresentada nesta exposição, é composta de uma placa de restauração de sinais e, como o título diz, funciona como um guardador de tempos: guarda muitas redes e manifestações de entrelace, por meio de uma bela

⁵ Nos Andes, a tecelagem é vista como equivalente a criar um ser vivo (*vis viva*) da cabeça aos pés. Cada parte do tear tem um significado especial e faz parte desta criação. As obras pretendem subverter as origens patriarcais do conhecimento e o viés universal da supremacia do saber ocidental, que rejeita outras formas de compreensão e se relaciona com o mundo e as considera inferiores ou primitivas. A exposição celebra essas “protoformas” ou formas originais, expondo sua influência no desenvolvimento da ciência e de muitos movimentos culturais ocidentais – inclusive nas artes, que têm sido constantemente ofuscadas (Garrido-Lecca, 2022, n.p., tradução nossa). Disponível em: <<https://www.galeriecapitain.de/exhibition/ximena-garrido-lecca-11/>>. Acesso em: 28 nov. 2022.

forma brilhante, tingida com a cor da terra. Todos os elementos ativados na imaginação da humanidade estão expressos na placa: ritmo, contato, registro, invenção, preservação, mutação e mistério são as palavras-imagens que orbitam a estrutura de cobre, atraídas pelo campo magnético do código de entrelace. A imponência incógnita e oracular, dual e circular, do têxtil ergue um templo para a memória e a imaginação, funda a arquitetura recursiva dos sentidos: toda ritmicidade gera textura e texturiza aquilo que o campo de entrelace envolve.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O apagamento sistemático dos saberes tradicionais em territórios como as Américas, por exemplo, se deu por muitas razões: para além do genocídio dos povos, os processos de colonização impuseram modos ocidentais de produção e preservação do conhecimento, bem como da legitimação do que poderia ser reconhecido e valorizado como ciência. Sendo assim, os instrumentos e epistemologias originárias foram considerados tecnologias atrasadas, primitivas, no sentido mais pejorativo do termo, enquanto justificativas que apenas serviram para acobertar o domínio dos corpos.

A questão de gênero é um dos agravantes que contribuiu para a histórica marginalização dos saberes tradicionais, uma vez que o assassinato das mulheres indígenas e o recorte de seus corpos para imprimir medo e horror, nos contextos coloniais, se trata de sua sujeitificação e desumanização, como reflete a filósofa argentina Maria Lugones (2014). Segundo ela, a hierarquia dicotômica entre o humano e o não humano é o elemento central da modernidade colonial, pois separa os colonizadores, supostamente civilizados, dos colonizados, vistos como animais, “incontrolavelmente sexuais e selvagens” (Lugones, 2014, p. 936). Assim, Lugones (2014) nos convoca a pensar como a colonialidade perpetua tal desumanização, nos levando a “decretar uma crítica da opressão de gênero racializada, colonial e capitalista heterossexualizada visando uma transformação vivida do social” (Lugones, 2014, p. 940).

Ao modo das teorias ecofeministas, desenvolvidas entre 1970 e 1980 nos contextos da Europa e dos Estados Unidos, a obra de Garrido-Lecca alinhava essas

questões mostrando a correlação entre as crises ecológicas e a exploração das minorias e das mulheres pelo capital. Criado pela filósofa francesa Françoise D’Eaubonne, o termo “feminismo ecológico” estabeleceu uma abordagem ético-política que identifica os múltiplos sistemas de dominação, incluindo, além do racismo e do gênero, a exploração ambiental e o especismo, enquanto opressões interconectadas. Voltando-se para as especificidades do sul global, a filósofa ecofeminista indiana Vandana Shiva, escreve, junto da socióloga alemã Maria Mies, que:

uma perspectiva ecofeminista apresenta a necessidade de uma nova cosmologia que reconhece que a vida na natureza (incluindo os seres humanos) mantém-se por meio da cooperação, cuidado e amor. Somente deste modo estaremos habilitados a respeitar e a preservar a diversidade de todas as formas de vida, bem como suas expressões culturais [...]” (Mies; Shiva, 1993, p. 15).

Sendo assim, os saberes tradicionais têxteis, como Garrido-Lecca aponta, nos vinculam mais uma vez à natureza, não para nutrir uma visão romântica do que seja o mundo natural, mas, sim, para nos conectar às urgências climáticas que têm surgido como resultado de uma relação de consumo devastadora, iniciada desde a separação entre homem e natureza, na modernidade. Sua atuação propõe que o entrelace do ancestral e do contemporâneo seja uma tessitura recursiva, autoconsciente e engajada com a preservação da memória do passado e a imaginação de futuros possíveis, mais justos.

REFERÊNCIAS

- 34^a Bienal de São Paulo. **Ximena Garrido-Lecca**. 2021. Disponível em: <<http://34.bienal.org.br/artistas/7300>>. Acesso em: 25 out. 2022.
- BRYAN-WILSON, Julia. **Fray: art textile and politics**. Londres: University of Chicago Press, 2017.
- HUI, Yuk. **Tecnodiversidade**. Trad. Humberto do Amaral. São Paulo: Ubu Editora, 2020.
- KRAUSS, Rosalind. “**A voyage on the North Sea**” **Art in the age of post-medium condition**. Nova Iorque: Thames & Hudson, 1999.
- LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 935-952, 2014.
- MIES, Mara; SHIVA, Vandana. **Ecofeminismo**. Trad. Fernando Dias Antunes. Lisboa:

Instituto Piaget, 1993.

XIMENA GARRIDO-Lecca: Protomorphisms. **Galerie Gisela Captain**. Cologne, Alemanha, 2022. Disponível em: <<https://www.galeriecaptain.de/exhibition/ximena-garrido-lecca-11/>>. Acesso em: 02 dez. 2022.

XIMENA GARRIDO-Lecca: Redes De Conversión. **Artishock - Revista de Arte Contemporáneo**. Santiago, Chile, 24 nov. 2021. Disponível em: <<https://artishockrevista.com/2021/11/24/ximena-garrido-lecca-redes-de-conversion/>>. Acesso em: 25 out. 2022.

Como citar este texto:

OLIVEIRA, Natália R.; SOUZA, Rachel L. Conversões e Recursividades Têxteis: entrelace do ancestral e contemporâneo em Ximena Garrido-Lecca. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-14.